

KONFUTSIY TA'LIMOTINING IJTIMOIIY-MADANIY ASOSLARI VA TARIXIY TARAQQIYOTI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162472>

U.Sh.Berdiyev

TDSHU, Xitoyshunoslik oliy maktabi

2-bosqich doktoranti

dimuberdiyev110888@gmail.com

+998977400547

Annotatsiya: Mazkur maqola Konfutsiy qarashlarining ijtimoiylashuvi va evolyutsiyasini o'rganishga bag'ishlangan. Unda Konfutsiy ta'limotining Xitoy madaniy va siyosiy tizimidagi o'rni, uning davlat madaniyati sifatida shakllanishi, Konfutsiyning ilohiy maqomga ko'tarilishi va turli davrlardagi marosimlar orqali hurmat ko'rsatish jarayonlari tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada Konfutsiyga bag'ishlangan ziyoratgohlar va ibodatxonalarining rivojlanish bosqichlari hamda Konfutsiy ta'limotining keyingi avlodlar orasida tarqalishi va mustahkamlanishi masalalari yoritilgan. Maqola mazmuni Konfutsiychilikning davlat va jamiyatda qanday shakllanganligi, uning madaniy ta'sirini va bu ta'limotning Xitoy jamiyatiga ta'sirini kengroq ko'rsatishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Konfutsiy, Konfutsiychilik, Xitoy madaniyati, ijtimoiylashuv, davlat madaniyati, ilohiy maqom, ziyoratgohlar, ibodatxonalar, marosimlar, Xitoy falsafasi, madaniy evolyutsiya

Xitoyda konfutsiychilik ta'limoti ming yillar davomida shakllandi. Ta'limotning rivojlanish davomida zamonasiga mos tushuvchi ilmiy falsafiy mazmun kasb etuvchi tushunchalar ijod qilinib hayotga tatbiq etilib borilgan. Ular ma'no jihatdan o'z ichiga tarixiy, madaniy, falsafiy, diniy, maishiy va shunga o'xshash ko'plab tushunchalarni olgan bo'lib, mazmun jihatdan keng ifoda shakllariga ega bo'lgan.

Konfutsiy madaniyati uning qarindoshlari va shogirdlaridan boshlangan. Miloddan avvalgi 477 yilda. (Konfutsiy vafotidan ikki yil o'tgach), Lu podsholigi (Konfutsiyning tug'ilgan joyi) hukmdori shahzoda Ay-gunning buyrug'i bilan (miloddan avvalgi 494-465) Konfutsiyning uyi dafn marosimi uchta xonadan iborat ibodatxonasiga aylantirildi. U daryo bo'yida Konfutsiy qabri yonida joylashgan edi. Chjishuy, poytaxt Luning shimoliy qismida (Shandun provinsiyasining zamonaviy Qufu shahri o'rnida). Shunday qilib, Konfutsiyning birinchi ziyoratgohi paydo bo'ldi, u keyingi barcha o'zaro nizolar va urushlar ostida omon qoldi. Sima Qianning "Shi

Ji" ("Tarixiy eslatmalar") guvohligiga ko'ra, 2-asrda. Miloddan avvalgi unda hali ham Ustozning shaxsiy buyumlari: kiyim-kechaklari, kitoblari va hatto aravasi ham bor edi. Keyingi avlodlarga mansub Konfutsiy ta'limotining izdoshlari orasida uning ilohiy maqomiga ishonish ustunlik qilgan deb ishonish uchun asosli asoslar mavjud. U shaxsning o'ziga xos turi - mukammal donishmand (sheng¹) va "samoviy mandat" (tyan ming) ning potentsial egasi hisoblangan. Konfutsiyi ilohiylashtirishga moyillik, boshqa narsalar qatori, u haqidagi apokrifada ham namoyon bo'ladi: ota-onasi so'rash uchun ziyorat qilgan muqaddas tepalik etagidagi g'orda g'ayrioddiy tug'ilish haqidagi afsonada. o'g'il. G'orning nomi - Qionsang (Tut g'ori) bu afsonani tut daraxtining arxaik kulti bilan bog'laydi (san - Shan-Yin sulolasi hukmronlik uyining totemik o'simligi, miloddan avvalgi 16-11 asrlar). Tut va tut g'ori Shang-Yin asoschisi Cheng Tan haqidagi hikoyalarda uchraydi. Konfutsiy haqidagi apokrif shuningdek, onasi tomonidan tushida xudo Syuan-di (Qorong'u/sirli Rabbii) paydo bo'lishi epizodini o'z ichiga oladi, uning ismi sehrli qush Syuan-niao (Qorong'u/sirli qush) nomiga mos keladi. Yin hukmron uyining homiysi ruhi (totem). Bu butun apokrif onasi Qorong'u qush tuxumidan homilador bo'lgan Shang-Yin ajdodining mo'jizaviy tarzda tug'ilishi haqidagi afsona mavzusidagi o'zgaruvchanlik taassurotini beradi. Biroq, keyinchalik Konfutsiyning tug'ilishi haqidagi afsonadagi mifologemalar o'zlarining o'xshash ma'nolarini yo'qotdi va afsona ustozning haqiqiy biografik epizodi sifatida qabul qilina boshladi.

Konfutsiy madaniyatining davlat madaniyati sifatida shakllanishining dastlabki bosqichi Xan davriga (miloddan avvalgi 206 - milodiy 220 yillar) to'g'ri keladi. Konfutsiy qabrida birinchi rasmiy qurbonlik - tay lao ("buyuk qurbonlik [hayvonlarni qurbon qilish]") miloddan avvalgi 195-yilda Xan sulolasining asoschisi - Liu Bang (Gao-zu, miloddan avvalgi 256-195) tomonidan qilingan.). Biroq, bu pretsedent muntazam davlat takliflari uchun asos bo'lmadi. Oxirgi G'arbiy Xan imperatorlarining farmonlari (miloddan avvalgi 206 yil - miloddan avvalgi 8-yillar) asta-sekin Konfutsiyning kelajakda rasmiy panteonga qo'shilishi uchun asos bo'ldi. Miloddan avvalgi 48-yilda. kun oilasining avlodlariga irsiy aristokratik martaba berilgan. Milodiy 1-yilda Konfutsiyning o'zi vafotidan keyin faxriy unvonga sazovor bo'lgan Baocheng xuan Ni-gong (Shonli Ni, mukammal xizmatlari uchun shahzoda, xizmatlari uchun faxriy shahzoda Syuan-ni), unga qadimgi Xitoy uchun eng yuqori aristokratik unvon - gong² ("knyaz, gertsog") kiritilgan. "). Bu Konfutsiyi yodga olish marosimlarini qadimgi marosim yozuvlarida (Konfutsiyning kanonik adabiyotining bir qismi) "Li Ji" ("odob qoidalari haqida eslatmalar") va "Chjou Li" ("Chjou Li") da tasvirlangan marosimlar bilan bog'lash imkonini berdi. "Chjou

¹ Culture, Society, Politics and the Formation of the Cult of Confucius / Ed. by T.A. Wilson. Harvard, 2002; S

² Allan S. Songs of Suns: Myths and Totemism in Early China // BSOAS. 1961, vol. 44, pt 2, p. 313-314;

marosimlari"). Unga berilgan unvonga ko'ra, uning sharafiga o'tkaziladigan marosimlar yulduz turkumlari, yil fasllari va tabiiy elementlarga qurbonliklarni o'z ichiga olgan chzhong si toifasi ("o'rta qurbonliklar") marosimlari sifatida tasniflangan.

Imperator Min Di (58—75) davrida konfutsiychilik imperiyaning rasmiy mafkurasi deb e'lon qilindi, bu Sharqiy Xan davrida (25—220) Konfutsiyning muqaddas va marosim maqomini yanada mustahkamlash bilan birga bo'ldi. Buni Konfutsiyga hurmatning haqiqiy marosim tomonining bosqichma-bosqich tuzilishi ham, u bilan bog'liq panteonning dizayni ham tasdiqlaydi. 85-sonli farmonga ko'ra, Konfutsiyga qurbonliklar marosim musiqasi va raqslari bilan birga o'tkazila boshlandi, bu ularning diniy mavqeini oshirishni anglatadi. 170-yilda Qufuda majburiy qurbonlik qilish uchun ob-havo jadvali o'rnatildi va 178-yilda Konfutsiyning suratlari ma'badni bezashga kiritildi. Biroq, bu davrda Konfutsiyga sajda qilish marosimlari faqat oilaviy ibodatxonalarda (Kong Tszi avlodlari asos solgan Qufu va boshqa ibodatxonalar) yoki uning ta'limoti tarafdorlari tomonidan qurilgan qurbongohlarda amalga oshirilgan.

Konfutsiy madaniyati evolyutsiyasining keyingi bosqichi Olti sulola davriga to'g'ri keladi (Lyu-chao, III-VI asrlar). Uni davlat madaniyatiga aylantirish yo'lidagi muhim qadam poytaxt muassasalarida liturgik tadbirlarning o'tkazilishi bo'ldi. Tay-Lao qurbonligi bilan birga Konfutsiy sharafiga birinchi poytaxt marosimi 241-yilda San-guo davridagi Vey qirolligida (220-265) amalga oshirilgan (Uch shohlik, 220-280). Uning o'tkaziladigan joyi o'sha paytdagi mamlakatning asosiy oliy o'quv yurti (Biyun, Imperator maktabi) edi. Marosim 271-yilda Vey qirolligi o'rnini egallagan G'arbiy Jin sulolasi (265-316) davrida va birinchi marta toj knyazning bevosita rahbarligida takrorlangan. Kelajakda, Janubiy Xitoy sulolalari davrida, xususan, 375-yilda imperatorning shaxsan ishtirokida vaqti-vaqti bilan amalga oshirildi. Oliy davlat muassasalarida o'tkaziladigan liturgik marosimlar bilan bir qatorda, olti sulola davrida taxt vorisi tayyorlash marosimi bilan bog'liq shidian marosimlari ham yo'lga qo'yilgan.

Konfutsiy ziyoratgohi Qufu tashqarisida qachon qurilgani haqidagi savol haligacha ochiqligicha qolmoqda. Taxminlarga ko'ra, bunday ziyoratgoh birinchi marta 454-yilda, janubiy Xitoy davlati (Janubiy Song sulolasi, 420-478) Tobi qo'shinlari tomonidan Shandunni to'liq bosib olishi (449-450) tufayli Qufuga kirish imkoniyatidan mahrum bo'lganidan keyin qurilgan. Shimoliy Vey qirolligi (386-534). U, ehtimol, davlat mablag'lari evaziga qurilgan, ammo poytaxt hududidan tashqarida va janubda joylashgan Konfutsiy avlodlari uchun o'ziga xos oilaviy ziyoratgohga aylanish uchun mo'ljallangan. Janubiy Song saroyida boshlangan munozaralar natijasida 455-yilda Konfutsiy vafotidan keyin Chjou davrida (miloddan avvalgi XI-

III asrlar) unvoni bo'lgan shang-gun ("katta gong") unvoniga sazovor bo'ldi. qirollik unvoni yonida zodagonlik (van³). Liturgiyaga tegishli o'zgartirishlar kiritildi: qurbonliklarga hamroh bo'lgan raqqoslar va musiqa asboblari soni Li Jida ushbu daraja uchun belgilangan raqamga ko'paytirildi.

Konfutsiyga ziyoratgohlarning mavjudligi (ularning joylashuvi ko'rsatilmagan) va ularda avgust buyrug'i bilan va Janubiy Qi sulolasi (479-501) davrida amalga oshirilgan yodgorlik marosimlari haqida ma'lumotlar mavjud. Konfutsiyning birinchi poytaxti (davlati) ziyoratgohi 506-yilda Lyan sulolasi davrida (502-557) uning asoschisi va birinchi monarxi imperator Vu Di (502-549) buyrug'i bilan qurilgan ibodatxona hisoblanadi. Konfutsiyning barcha ibodatxonalari, shu jumladan yodgorlik majmuasi, Kunzi miao ("Ustoz Kunning imumlari/ziyoratgohlari") umumiy atamaviy nomini oldi.

Konfutsiy madaniyati Shimoliy Xitoyda (Xuanxe daryosi havzasi hududlarida) xitoy bo'lmagan xalqlar tomonidan tashkil etilgan davlatlarda ham tarqalgan. 489-yilda Shimoliy Vey poytaxti Pingcheng shahrida (hozirgi Datun, Shensi provinsiyasi) Konfutsiy ibodatxonasi qurilgan; 580-yilda Shimoliy Chjou qirolligining poytaxti Chang'an shahrida (Shensi provinsiyasining hozirgi Sian shahri o'rnida) (557-581). Konfutsiy madaniyatining davlat madaniyati sifatida yakuniy qaror topishi, uning protsessual jihatini yanada birlashtirish bilan birga, Tan imperiyasi (618-907) davrida sodir bo'ldi. Bu jarayon konfutsiychilikning imperiyaning mafkuraviy asosi sifatidagi mavqeini mustahkamlashga qaratilgan hukmron tuzum umumiy siyosatining uzviy elementi edi. 622-yilda Tang sulolasi hokimiyat tepasiga kelganidan deyarli darhol konfutsiyning asosiy institutlari tiklandi: mansabdor shaxslar uchun davlat imtihonlari tizimi (tez orada normativ xususiyatga ega bo'ldi), Imperator akademiyasi va oliy davlat o'quv yurtlari. 628-yilda imperator Taizong (627-649) buyrug'i bilan poytaxt Chang'an shahrida Imperator akademiyasi hududida Konfutsiy ibodatxonasi qurildi.

630-yilda Konfutsiyning kanonik kitoblarini nashr etish bo'yicha ish boshlandi. Mamlakatning barcha ma'muriy markazlarida (viloyat va viloyatlarda) maktablar va Konfutsiy ziyoratgohlarini ochish va maxsus poytaxt ibodatxonasini qurish to'g'risida farmonlar chiqarildi. Bu ibodatxona Konfutsiy va Chjou-gonga (Chjou shahzodasi) birgalikda bag'ishlangan edi, qadimgi Chjou davlati asoschisi - Vu-vanning ukasi (? - miloddan avvalgi 1043-yil). Chjou-gon an'anaviy ravishda Konfutsiy ta'limotining asosini tashkil etgan davlat boshqaruvi kontseptsiyasi va axloqiy va axloqiy kodeksining rivojlanishi bilan bog'liq. Konfutsiy ta'limotining uzluksizligi g'oyasi Chjou shahzodasi nazariyalariga borib, Olti sulola davrining

³ Малявин В.В. Конфуций. М., 1992

rasmiy mafkurasida oʻrnatilgan. Oʻsha davrdagi davlat hujjatlari va tarixshunoslik yozuvlarida “Chjou Kun” – “Chjou [shahzoda] va [ustoz] Kun” standart formulasidan foydalanilgan. Taxminan 100 yil davomida Tang saroyi Konfutsiy va Chjou-gong maqomi toʻgʻrisida bahslashdi: ulardan qaysi biri mukammal donishmand (sheng⁴) sifatida hurmat qilinishi kerak va shuning uchun ularga bagʻishlangan ibodatxonalarda markaziy oʻrinni egallaydi. Chjou-gongning mumkin boʻlgan ustuvor mavqei, Konfutsiyning kanonik kitoblarida u otasiga (Chjou qiroli Venga) nisbatan xudojoʻylik (xiao⁵) namunasini koʻrsatgan davlat arbobi sifatida hurmatga sazovor boʻlganligi bilan oqlandi. Vang va sadoqat (ti⁶) katta akasiga nisbatan. 657 yilda Konfutsiy maktablarda oʻqitiladigan kanonik anʼananing asoschisi ekanligi asosida mukammal donishmand (sheng⁷) sifatida tan olingan. Chjou Gongga qurbonliklar Chjou sulolasi asoschisining ibodatxonasiga koʻchirildi. 7-asr oxirida oʻzini yangi Chjou sulolasining hukmdori deb eʼlon qilgan imperator Vu-xou (Vu Tse-tyen, 624-705) davrida Chjou-gon sheng darajasiga qayta tiklandi⁸ va Konfutsiy oʻzining yordamchisi (peixiang) maqomiga tushirildi. Ushbu diniy dilemmaning oxiri birinchi Tang monarxlarining mafkuraviy siyosatiga qaytishga yoʻl olgan imperator Syuantszun (712-755) davrida qoʻyildi. 729-yilda Konfutsiy Vang⁹ (qadimgi hukmdor unvoni) darajasiga koʻtarilgan va unga Vensyuan-van (Kamil maʼrifatli shoh) unvoni berilgan. 739-yilgi farmonga koʻra, Chjou Gongga qurbonliklar yana Chjou qirollari ibodatxonasiga oʻtkazildi va Konfutsiyga ilgari berilgan unvondan tashqari, Sian-sheng (Birinchi donishmand) faxriy unvoni berildi. Bu uning figurasini Chjou-gongdan yakuniy ajratish va uning shaxsiyatining oʻziga xosligini tan olishni anglatardi. Qirollik unvoniga koʻra, Konfutsiyning haykallari endi janubga qaragan holda joylashtirilishi kerak edi, bu uning qirolligini ramziy qildi. Liturgik marosimlarni oʻtkazishda imperator oilasi aʼzolariga bagʻishlangan xizmatlarning bir qismi boʻlgan toʻrt qatorli qoʻngʻiroqlar toʻplamidan (gong xuan) foydalanish buyurilgan (732-sonli farmon¹⁰).

Konfutsiyning diniy va marosim maqomining yangi oʻsishi 1106-yilda, Shimoliy Song sulolasining oxirida (960-1127), unga di¹¹ ("lord", "imperator") unvoni berilganda sodir boʻldi. Koinot hukmdorlari tomonidan hurmatga sazovor

⁴ Shryok J.R. The Origin and Development of the State Cult of Confucius. N.Y., 1966;

⁵ Малявин В.В. Конфуций. М., 1992

⁶ Переломов Л. С. Конфуций. Лунь юй. М, 1

⁷ Shryok J.R. The Origin and Development of the State Cult of Confucius. N.Y., 1966;

⁸ Shryok J.R. The Origin and Development of the State Cult of Confucius. N.Y., 1966;

⁹ Shryok J.R. The Origin and Development of the State Cult of Confucius. N.Y., 1966;

¹⁰ ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ/ Российская академия наук Институт Дальнего Востока, МИФОЛОГИЯ. РЕЛИГИЯ/ «Восточная литература» РАН Москва 2007

¹¹ Малявин В.В. Конфуций. М., 1992

bo'lgan ilohiy belgilarga ega bo'lgan: Shang-di (Oliy / Oliy Rabbiiy), Tyan-di (Samoviy Rabbiiy), Yu-di (Jade Lord / Emperor) va boshqalar.

Konfutsiy madaniyati Min davrida (1368-1644) eng muhim o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Bu davrning birinchi yarmida Konfutsiy madaniyatining obro'sining kuchayishi ziyoratgohlar qurilishi va liturgiyaning murakkablashuvi tufayli sodir bo'ldi. 1382-yilda, ya'ni. Ming hukmronlik uyi qo'shilganidan keyin 20 yildan kamroq vaqt o'tgach, Qufudagi yodgorlik ibodatxonasini rekonstruksiya qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar boshlandi, keyinchalik u Qufu san-Kun (Uchta [muqaddas] Kun) muhtasham ibodatxonalar majmuasiga aylandi. Qufuda). Qurbonlik qilishda ishlatiladigan marosim idishlari soni 1455-yilda o'ntaga, keyin esa 1477-yilda 12 taga (Chjao Muning qadimiy marosim tizimida qo'llanilgan "qirollik" daraja raqami) ko'paytirildi. Ritual raqslarni ijro etuvchi raqqoslar soni 1477-yilda 64 tadan 1496 yilda 72 taga ko'paydi. Bular ham qadimgi numerologik tuzilmalarga borib taqaladigan marosim va sehrli raqamlardir: 64 ta - O'zgarishlar kitobidagi hexagramlar soni, 72 - birlashtiruvchi raqam. mos ravishda 9 va 8 raqamlari mamlakatning ideal ma'muriy-hududiy tuzilishini - 9 tuman-chjou¹² va 8 ta asosiy fazoviy koordinatadan (mamlakatlar va yarim-mamlakatlardan) iborat. 1530-yil 4-dekabrda imperator Shizong (1521-1566) tomonidan chiqarilgan farmon bilan Konfutsiyning barcha oldingi unvonlari bekor qilindi va unga Chjisheng-syanshi (Eng zo'r o'qituvchi; tarjiması rus tiliga qabul qilingan) maxsus va misli ko'rilmagan unvon berildi. Xitoyshunoslik - eng dono o'qituvchi). Liturgiyaga ham sezilarli o'zgarishlar kiritildi. Konfutsiyga va u bilan birga hurmatga sazovor bo'lgan qahramonlarga bag'ishlangan xizmatlar farzandlik taqvo tamoyilini amalga oshirish sifatida Konfutsiyning otasi (Shuliang Xe) ibodatxonasida qurbonliklar qilish orqali, Qisheng miao / si - ziyoratgoh maxsus nomini oldi. Mukammal donolikni dunyoga keltirgan ibodatxona [wana] (1330-yilda unga berilgan Shuliang Xe vafotidan keyin).

Ilmiy adabiyotlarda bu islohotlar Konfutsiy madaniyatining mavqeini pasaytirish degan fikr bor. Darhaqiqat, ular uni di va van¹³ unvonlariga ega bo'lgan o'sha vaqtga qadar rivojlangan ilohiy belgilar madaniyatining ko'p sonli madaniyatidan ajratib olishni maqsad qilganlar. Xuddi shu maqsad Konfutsiyning ziyoratgohlariga (Qufudagi yodgorlik ibodatxonasi bundan mustasno) uning haykaltaroshlik yoki tasviriy tasvirlarini joylashtirishni taqiqlash (1370-yilgi farmon) bilan ko'zlangan edi: ular yodgorlik lavhalari (ju¹⁴) bilan almashtirildi.).

Ushbu taqiq oxirgi Xitoy imperiyasi - Qing davrida (1644-1911), Konfutsiy madaniyati mashhurlik cho'qqisiga chiqqanida qat'iy rioya qilingan. Unga

¹² Переломов Л. С. Конфуций. Лунь юй. М,

¹³ Малявин В.В. Конфуций. М., 1992

¹⁴ Малявин В.В. Конфуций. М., 1992

bag'ishlangan ibodatxonalar mamlakatning istalgan ma'muriy (okrug, viloyat) markazida majburiy bo'lgan. Kongzi Miaodan tashqari, Konfutsiyga bag'ishlangan boshqa turdagi ziyoratgohlar, ayniqsa Kunzhai (Konfutsiyning turar joyi) mavjud edi. Liturgiya qoidalari ham nihoyat tartibga solindi, natijada nisbatan mustaqil marosim tizimi - kun sy ("[O'qituvchi] Kunga qurbonliklar") paydo bo'ldi.

Konfutsiy madaniyati rivojlanish tarixining o'ziga xosligi shundaki, u turli madaniyat turlarining shakllanishi va faoliyat yuritish xususiyatlarini aniq ko'rsatgan: ajdodlarni oilaviy hurmat qilish madaniyati, davlat va umumiy madaniyat. Ularning bir-biriga kirib borishi va bir-biriga ta'siri butun imperator Xitoyning mavjudligi davomida aniq. Yakuniy versiyada Konfutsiy madaniyati sof dunyoviy deb ta'kidlanganligi juda muhim - O'qituvchi Konfutsiyning gipostazi bo'lib, bu uning madaniyatini davlat va xalq e'tiqodlari fonida noyob hodisaga aylantiradi.

Konfutsiy aholining turli qatlamlari, birinchi navbatda, u asosiy O'qituvchi bo'lgan byurokratiya va ziyolilar vakillari uchun ibodat ob'ekti bo'lib xizmat qilgan. Davlat Konfutsiy ibodatxonalarida o'tkaziladigan xizmatlar jamoatchilik uchun yopiq edi. Shu sababli, Qing davri xizmat ziyolilarining ko'plab vakillari uyda Konfutsiyning bo'yalgan yoki haykaltarosh portretiga ega bo'lishlari ajablanarli emas, u, qoida tariqasida, uy qurbongohlarida (xudolarning tasvirlari joylashtirilgan) emas, balki saqlangan. ofisda. Kundalik Konfutsiyga sig'inish marosimlari barcha ta'lim muassasalarida va xususiy o'qituvchilar bilan mashg'ulotlar paytida bo'lib o'tdi. Ularni maktablarda (maxsus ajratilgan xonalarda) o'rnatishga ruxsat berilgan O'qituvchining haykallari oldida o'tkazish mumkin edi. Konfutsiy tasvirining ikonografiyasi ikkita asosiy variantga to'g'ri keladi. Ulardan birida u olim qiyofasida - imperator libosiga yaqin kiyingan va qadimgi davr sifatida stilize qilingan, lekin boshida amaldor qalpoqli tasvirlangan. Ikkinchisida, to'liq imperator libosida va taxtga tantanali ravishda o'tirgan.

Konfutsiy madaniyati uning avlodlariga va u bilan bog'liq bo'lgan tarixiy shaxslarga, birinchi navbatda uning bevosita shogirdlariga tarqaldi. Xan imperiyasi davrida Konfutsiy avlodlarini to'g'ridan-to'g'ri dvoryanlar darajasiga ko'tarish amaliyoti o'rnatildi. Konfutsiyning diniy mavqei oshgani sayin, uning avlodlarining imtiyozlari ro'yxati kengayib bordi. 1077-yilda ularning barchasi Yanypen gong (Mukammal Sage chizig'ini davom ettiruvchi shahzodalar) irsiy unvonini oldilar. Konfutsiy avlodlarining eng muhim imtiyozlaridan biri ularning ajdodlari sharafiga yangi ziyoratgohlar ochish va ularda xizmat qilish huquqi edi. Kunzi Miao oilasining bu turi Konfutsiy avlodlari o'rnatilgan joyda mavjud bo'lib, ushbu urug'ning filiallarini tashkil qiladi.

Milodiy 1-asr oxiridan boshlab Konfutsiy shogirdlarini ulug'lash bilan bog'liq subpanteonning shakllanishi ham kuzatilishi mumkin. Konfutsiyga bag'ishlangan

ziyoratgohlarda uning 72 shogirdiga qurbonlik keltirish amaliyoti (I asrning 70-yillaridan boshlab) o'rnatilgan. Konfutsiyga vafotidan keyin unvonlar berilganidan keyin uning shogirdlariga ham turli aristokratik unvonlar berildi (knyazlar/gertsoglar — gong¹⁵, graflar — bo¹⁶, baronlar — nan¹⁷), bu tartib va mazmunda o'z aksini topdi. liturgiya haqida. Asta-sekin, birgalikda hurmat qilinadigan (eslab qolingani, peixiang) belgilar alohida guruhga aylandi. Ushbu marosim amaliyoti qirollik urug'ining barcha ajdodlariga birgalikda qurbonliklar keltirishni o'z ichiga olgan qadimiy marosim an'alariga asoslangan edi. Birinchi marta 241-yilda Konfutsiyning eng yaqin shogirdi Yan Yuanga (Yan Xuy, miloddan avvalgi 521-490/481) qurbonliklar keltirildi. Tang sulolasining boshida 72 shogirdidan iborat kogorta qonun bilan tasdiqlangan. Biroq, tez orada talabalar ierarxiyasi va ularning ro'yxatiga o'zgartirishlar kiritila boshlandi. Dastlab (720 yilda) Konfutsiyning 10 ta eng yaqin shogirdlari ajratib ko'rsatildi, ular o'nta donishmand (shi zhe) sifatida e'zozlana boshladilar. O'nta donishmandlar qatoriga Lun Yuda eng yaxshi xulq-atvorda (dexing), notiqlik mahoratida (yanyu), Konfutsiy davlat ishlarida (chjenshi) va madaniyatni o'rganishda (venxue) eng katta muvaffaqiyatlarga erishgan talabalar qayd etilgan.

12-asrga kelib, Konfutsiydan keyin eng hurmatga sazovor belgilarning yangi galaktikasi paydo bo'ldi, 1267-yilda qonun bilan chiqdi va si pei (to'rt yordamchi) yoki si xian (to'rtta munosib) deb nomlandi¹⁸. Bu guruhning tarkibi nihoyat faqat 1330-yilda aniqlandi. Uning tarkibiga faylasuf Mentsi (Men Ke, miloddan avvalgi 372 - 289 yillar), Konfutsiyning nabirasi - Kong Ji va uning ikki sevimli shogirdi - Yan Yuan va Zengzi (Zeng Shen, 505 - miloddan avvalgi 436). To'rt yordamchiga qurbonliklar Konfutsiyga qurbonlik qilingandan so'ng darhol qilingan, keyin esa o'nta donishmand sharafiga marosimlar o'tkazilgan. Bundan tashqari, liturgiya ko'plab qaram madaniyatlarga bo'lindi: xiang¹⁹ ("loyiq"), ju²⁰ ("olimlar") va boshqalar, ularning soni imperatorlik davrining oxirigacha mashhurlar tomonidan to'ldirilib borildi. olimlar, taniqli arboblardan va yozuvchilardan va boshqalar. Shimoliy Qo'shiq davrida, nihoyat, panteonning o'ziga xos marosim ierarxiyasi shakllandi, shundan so'ng birgalikda hurmatga sazovor bo'lgan qahramonlarning individual zodagonliklari ma'badlarda va cherkovlarda o'tkaziladigan liturgiya mazmuniga ta'sir qilishni to'xtatdi. Konfutsiy qurbongohlari. Lekin, albatta, Konfutsiyning hurmat qilish

¹⁵ Переломов Л. С. Конфуций. Лунь юй. М,

¹⁶ Малявин В.В. Конфуций. М., 1992

¹⁷ Переломов Л. С. Конфуций. Лунь юй. М,

¹⁸ ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ/ Российская академия наук Институт Дальнего Востока, МИФОЛОГИЯ. РЕЛИГИЯ/ «Восточная литература» РАН Москва 2007

¹⁹ Переломов Л. С. Конфуций. Лунь юй. М,

²⁰ Малявин В.В. Конфуций. М., 1992

madaniyati subpanteoniga ko'p marta qo'shimchalar va o'zgartirishlar kiritilgan va ularning eng jiddiylari 1530-va 1724-yillarda qilingan. Oxirgi qo'shimchalar 1919-yilda Xitoy Respublikasi hukumati tomonidan kiritilgan. 1928 yilda Konfutsiy madaniyati va uning sharafiga o'tkazilgan barcha tadbirlar rasman bekor qilindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Малявин В.В. Конфуций. М., 1992
2. Переломов Л. С. Конфуций. Лунь юй. М, 1998
3. Allan S. Songs of Suns: Myths and Totemism in Early China // BSOAS. 1961, vol. 44, pt 2, p. 313-314
4. Encyclopedia of Confucianism. Vol. 1—2. L., 2003
5. On Sacred Grounds: Culture, Society, Politics and the Formation of the Cult of Confucius / Ed. by T.A. Wilson. Harvard, 2002
6. Shryok J.R. The Origin and Development of the State Cult of Confucius. N.Y., 1966
7. Wilson T.A. The Ritual Formation of Confucian Orthodoxy and Descendants of the Sage // JAS. 1996, vol. 55, № 3.
8. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ/ Российская академия наук Институт Дальнего Востока, МИФОЛОГИЯ. РЕЛИГИЯ/ «Восточная литература» РАН Москва 2007
9. 现代汉语词典（第 7 版）2016 年 09 月。语言文字工作者、教育界读者、大众读者。中国社会科学院语言研究所词典编辑室
10. <https://www.cihai.com.cn/home>